

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ФИЗИКЕ

асс.Нуратдинов К.Д., студент Исроилов Д.Ш.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15449268

Аннотация. В данной работе широко раскрыта тема о дифференциальных уравнениях. Дифференциальные уравнения часто используются при решении математических и физических задач. В следующем примере мы обсудим применение простого дифференциального уравнения в физике.

Ключевые слова. Дифференциальные уравнения, математические модели, различные сферы, скорость, радиоактивный распад.

Annotation. In this work, the topic of differential equations is widely covered. Differential equations are often used to solve mathematical and physical problems. In the following example, we will discuss the application of a simple differential equation in physics.

Keywords. Differential equations, mathematical models, various spheres, speed, radioactive decay.

Annonatsiya. Bu ishda differensial tenglamalar mavzusi keng yoritilgan. Differensial tenglamalar ko'pincha matematik va fizik muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi. Quyidagi misolda oddiy differensial tenglamaning fizikada qo'llanilishini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar. Differensial tenglamalar, matematik modellar, turli sohalar, tezlik, radioaktiv parchalanish.

Постановка задачи. Какое количество радиоактивного вещества останется через 100 лет, если период полураспада равен 1600 годам?

Пусть t – время (в годах), независимая переменная. $X(t)$ – количество радиоактивного вещества в момент времени t . Поскольку, согласно закону, скорость распада радиоактивного вещества пропорциональна наличному количеству вещества.

Составляем уравнение

$$\frac{dx}{dt} = kx.$$

Начальные условия: $t_0 = 0, x_0 = m$.

Дополнительные условия: $t_1 = 1600 \text{ лет}, x_1 = \frac{m}{2}$.

Вопрос задачи: $t = 100 \text{ лет}$
 $x = ?$.

Решим уравнение

$$\frac{dx}{x} = k dt$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int k dt$$

$$\ln|x| = kt + \ln C$$

Тогда общее решение имеет вид $x = Ce^{kt}$, а при начальных условиях получим частное решение $x = me^{kt}$.

А при $t_1 = 1600 \text{ лет}, x_1 = \frac{m}{2}$ получим $\frac{m}{2} = me^{1600k}$. Откуда $k = -\frac{\ln 2}{1600}$.

Тогда $x = me^{\frac{-t \ln 2}{1600}}$. При $t = 100$ имеем

$$x = me^{\frac{-\ln 2}{16}}$$

$$\frac{x}{m} = e^{-0,04} = \frac{1}{1,04} = 0,96.$$

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Петровский, И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И. Г. Петровский. – М., 1984. – 295 с.
2. В.И.Арнольд, Обыкновенные дифференциальные уравнения. Москва, Издательство МЦНМО, 2012.
3. А.Ф.Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Научно-издательский центр “Регулярная и хаотическая динамика”, 2000 г.